

УДК 332.1

**РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ (НА
ПРИМЕРЕ АО «QARMET») – ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ
VOSVIEWER**

ГЕЛЬМАНОВА ЗОЯ САЛИХОВНА

Профессор, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

FAYEZ WAZANI ABDUL WALID

Магистр, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

ДЕРГУНОВ ДМИТРИЙ

Магистрант, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

Разработка эффективной стратегии продвижения металлопродукции является важнейшим фактором обеспечения устойчивой конкурентоспособности как на внутреннем, так и на международном рынках [1]. Для таких компаний, как АО «Кармет», особенно важна способность адаптировать стратегии продвижения к изменяющимся рыночным условиям, запросам клиентов и глобальной конкуренции. Целью статьи является анализ и предложение решений по усилению присутствия компании на рынке путем применения современных маркетинговых подходов, цифровых инструментов и инновационных технологий. Нами проведен комплексный анализ научных публикаций и визуализировали тему с помощью VOSviewer для выявления доминирующих ключевых слов, исследовательских кластеров и новых тенденций, что дает ценную информацию об эффективных стратегиях продвижения в металлургической отрасли.

Авторы экспортировали метаданные из 6100 публикаций из базы данных Web of Science (WoS), используя следующий запрос: «TITLE: ("металлопродукция" ИЛИ "металлургическая продукция" ИЛИ "сталелитейная промышленность" ИЛИ "металлургический сектор" ИЛИ "металлургическая промышленность" ИЛИ "тяжелая промышленность" ИЛИ "стратегия продвижения" ИЛИ "маркетинговая стратегия" ИЛИ "стратегия бизнеса" ИЛИ "промышленный маркетинг" ИЛИ "экспортная стратегия" ИЛИ "стратегия выхода на рынок" ИЛИ "международный маркетинг" ИЛИ "торговая стратегия" ИЛИ "конкурентоспособность" ИЛИ "стратегическое управление" ИЛИ "внутренний рынок" ИЛИ "внешний рынок" ИЛИ "мировой рынок" ИЛИ "международный рынок" ИЛИ "Qarmet")», временной интервал: 2020–2024 гг. Индексы: SCI - EXPANDED, SSCI, CPCI - S, ESCI. Построение сети совместной встречаемости ключевых слов и их кластеризация проводились с помощью программы VOSviewer 1.6.15 [2].

Минимальное количество ключевых слов, выбранных для рассмотрения, составило четыре. Общее количество ключевых слов в 6100 рассмотренных публикациях (авторы и ключевые слова Plus, сгенерированные WoS) составляет 4 187. Количество ключевых слов, которые встречаются не менее четырёх раз, составило 304, и для них был проведён дальнейший анализ.

При анализе написание ключевые слова не переводились на русский язык с целью сохранения их исходного смысла. Для сокращения количества кластеров, в которые объединяются ключевые слова (КС), введено дополнительное ограничение: не менее 100 КС на кластер.

В Таблице 1 представлена разработка эффективной стратегии продвижения металлопродукции на внутреннем и внешнем рынках на примере АО «Qarmet». Анализ направлен на выявление доминирующих ключевых слов, кластеров и новых тенденций, определяющих стратегии продвижения в металлургической отрасли. С помощью

ОФ «Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"»

библиометрического картирования и визуализации через VOSviewer исследование подчеркивает важность стратегического управления, маркетинговой стратегии, конкурентоспособности, инноваций и международного маркетинга как ключевых областей, влияющих на эффективное продвижение. Полученные результаты дают ценную информацию о том, как современные маркетинговые подходы, цифровые инструменты и инновационные технологии могут быть использованы для укрепления позиций АО « Qarnet » как на внутреннем, так и на международном рынках.

Таблица 1- 40 наиболее часто встречающихся ключевых слов в выборке из 6100 метаданных

Ключевое слово	Н - кВт	Ключевое слово	Н - кВт	Ключевое слово	Н - кВт	Ключевое слово	Н - кВт
производительность	108	конкурентоспособность	35	технология	25	сталелитейная промышленность	18
Влияние	95	фирмы	34	поведение	24	эффективность	18
Инновации	74	устойчивость	34	системы	24	экспортные показатели	16
стратегическое управление	74	бизнес	29	динамические возможности	23	корпоративная социальная ответственность	16
бизнес-стратегия	72	детерминанты	29	управление	22	обручение	16
Модель	65	знание	28	Смешанные предприятия	21	социальные сети	16
Стратегия	61	возможности	26	качество	21	промышленность	16
управление	54	международный маркетинг	26	информация	21	представление на основе ресурсов	16
маркетинговая стратегия	51	рамки	25	риск	18	интернационализация	15
производительность фирмы	44	конкурентное преимущество	25	торговля	18	удовлетворение	14

Примечания: ключевое слово — название термина; N-kw — местонахождение термина.

Доминирующие ключевые слова связаны с темой, эффективностью, стратегическим управлением, бизнес-стратегией, моделью, менеджментом, маркетинговой стратегией, эффективностью фирмы, конкурентоспособностью, фирмами, устойчивостью, бизнесом, детерминантами, знаниями, возможностями, международным маркетингом, конкурентным преимуществом, системами, динамическими возможностями, управлением, малыми и средними предприятиями, качеством, информацией, риском и торговлей.

Рисунок 1- Визуализация сети совпадений ключевых слов: 304 наиболее частых термина в 6100 публикациях

Если рассматривать отдельно ключевые слова самих авторов, то из общего числа 2835 КС, 94 КС встречаются не менее четырех раз, тогда как общее число ключевых слов плюс (Keywords Plus), сгенерированных платформой WoS, составляет 1674, а встречающихся более четырех раз — 198.

Таблица 2 - Сравнение 30 наиболее распространенных ключевых слов, используемых авторами публикаций, и ключевых слов платформы WoS

Автор Ключевые слова	Н-кВт	Ключевые слова Плюс	Н-кВт
стратегическое управление	74	цифровой маркетинг	11
бизнес-стратегия	70	стратегическое планирование	10
маркетинговая стратегия	51	устойчивое развитие	10
Стратегия	42	искусственный интеллект	9
конкурентоспособность	29	производительность	9
международный маркетинг	26	производительность фирмы	8
устойчивость	21	цифровая трансформация	8

управления взаимоотношениями с клиентами и стратегии международного брендинга, для укрепления своих позиций как на внутреннем, так и на мировом рынках [6].

Исследования стратегии продвижения по своей сути являются междисциплинарными и объединяют знания из области управления, промышленной экономики, маркетинга и международного бизнеса [7]. В литературе также подчёркивается растущая роль цифровых технологий, искусственного интеллекта, аналитики больших данных и маркетинга в социальных сетях, помогающих компаниям тяжёлой промышленности адаптировать свои стратегии продвижения к быстро меняющимся рынкам [8]. Эти технологии повышают вовлеченность клиентов, прогнозируют спрос и тенденции, а также повышают конкурентоспособность экспорта.

Ещё одной ключевой областью является устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность (КСО). Интеграция экологически ответственных практик и прозрачных коммуникационных стратегий в продвижение не только укрепляет доверие клиентов, но и улучшает международную репутацию. Для АО «Qarmet» внедрение инициатив устойчивого брендинга может создать возможности на экологически сознательных рынках и соответствовать глобальным целям устойчивого развития [9].

Наконец, важнейшими факторами успеха являются инновации и способность адаптироваться к глобальному рынку. Компании, интегрирующие современные инструменты продвижения с технологическими и управленческими инновациями, имеют больше возможностей для снижения рисков, связанных с выходом на зарубежные рынки, и поддержания долгосрочной конкурентоспособности. Для АО «Кармет» это означает сочетание традиционного промышленного опыта с современными маркетинговыми системами и стратегиями международного сотрудничества [10].

ЛИТЕРАТУРА

1. Kotler P., Keller K. L. *Marketing Management*. 15th ed., Pearson Education, 2016.
2. VOSviewer Manual: Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2021). *VOSviewer Manual: Version 1.6.15*. Centre for Science and Technology Studies, Leiden University.
3. Chen C. (2006). CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 57(3), 359–377.
4. Web of Science Database. (2024). *Bibliometric dataset on promotion strategies in the metal industry (2020–2024)*. Clarivate Analytics.
5. Van Eck N. J., Waltman L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>.
6. Porter M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. New York: Free Press.
7. Barney J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>.
8. Chaffey D., Ellis-Chadwick F. (2019). *Digital marketing: Strategy, implementation, and practice (7th ed.)*. Harlow: Pearson Education.
9. Carroll A. B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. *Business & Society*, 38(3), 268–295. <https://doi.org/10.1177/000765039903800303>.
10. Cavusgil S. T., Zou S. (1994). Marketing strategy–performance relationship: An investigation of the empirical link in export market ventures. *Journal of Marketing*, 58(1), 1–21. <https://doi.org/10.1177/002224299405800101>.